

Особенности и практики формирования гражданской идентичности современной студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза как компонента профессионального образования

С. В. ЧЕРНЕНЬКАЯ

АННОТАЦИЯ

Введение. Важнейшей дискуссионной темой в современном образовании выступают вопросы, связанные с формированием гражданской идентичности студенческой молодежи. Российские и зарубежные исследователи отмечают «кризис идентичностей» в современной культуре. На фоне глобальных изменений мирового порядка, в условиях избыточной, часто противоречивой информации формирование гражданской идентичности студентов выступает одной из основных задач российских университетов. Для российских вузов характерна разрозненность в решении данных вопросов. *Цель исследования* – выделить гражданскую идентичность современных российских студентов в образовательном пространстве вуза как компонент профессионального образования, рассмотреть особенности и практики ее формирования.

Материалы и методы. Теоретические методы (анализ научной литературы, сравнительный анализ идей и подходов к формированию гражданской идентичности студенческой молодежи) позволили определить такие понятия, как: «гражданская идентичность», «контекстуально-лабильная идентификация», отметить особенности и факторы формирования гражданской идентичности современной студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза, выделить ряд проблем, связанных с формированием гражданской идентичности студентов. Анализ данных опросов ВЦИОМ, контент-анализ университетского телеграм-канала позволили выявить практики формирования гражданской идентичности студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза, через которые развивается и закрепляется чувство общности со страной и ее гражданами.

Результаты исследования. Исследование показало амбивалентность представлений молодежи о гражданской идентичности. Молодежь (в том числе, студенческая) определяет гражданскую идентичность не как лояльность государству, его правовым нормам и консолидацию с гражданами страны, а как связь с Родиной. 27% респондентов поколения «цифры» соотносит Россию с образом «Великой державы», 28% – с образом Родины. Любовь к стране и людям выделяют 7%, образ «Великий русский народ» – 3%, «Великая история страны» – 3%. Чувство принадлежности к сообществу граждан одного государства, чувство общности с гражданами страны выражены слабо. 65% респондентов считают, что Россия заслуживает более достойного положения в мире, но желание «приносить пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной, политической жизни» выразили только 34%. Студенческая молодежь проявляет устойчивый интерес к волонтерской деятельности, активно демонстрируют установку на разрешение социальных проблем городского, регионального масштаба (родного города, края и т. д.).

Заключение. Высшая школа, являющаяся одним из этапов образования, играет значимую роль в формировании мировоззрения студентов. В условиях «кризиса» идентичностей формирование гражданской идентичности современной студенческой молодежи осуществляется в образовательном пространстве вуза, транслирующем ценности и смыслы гражданского взаимодействия и гражданской идентичности, позволяющем студентам реализовать их социальную активность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

гражданская идентичность, студенческая молодежь, образовательное пространство вуза, гражданская субъектность, гражданские практики

Для цитирования: Черненко С. В. Особенности и практики формирования гражданской идентичности современной студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза как компонента профессионального образования // Перспективы науки и образования. 2026. № 2. С. 237–251. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.14>

Поступила: 19.10.2025 | Одобрена: 23.12.2025 | Опубликована: 30.04.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Features and practices of the formation of civic identity of modern students in the educational space of the university

S. V. CHERNENKAYA

ABSTRACT

Introduction. The most important topic of discussion in modern education is issues related to the formation of the civic identity of students. Russian and foreign researchers note the «identity crisis» in modern culture. Against the background of global changes in the world order, in conditions of excessive, often contradictory information, the formation of students' civic identity is one of the main tasks of Russian universities. Russian universities are characterized by disunity in solving these issues. *The purpose of the study* is to identify the civic identity of modern Russian students in the educational space of the university as a component of professional education, to consider the features and practices of its formation.

Materials and methods. Theoretical methods (analysis of scientific literature, comparative analysis of ideas and approaches to the formation of civic identity of students) allowed us to define such concepts as: «civic identity», «contextually-labile identification», to note the features and factors of the formation of civic identity of modern students in the educational space of the university, highlight a number of problems related to the formation of students' civic identity. The analysis of WCIOM survey data and the content analysis of the university telegram channel revealed the practices of forming the civic identity of student youth, through which a sense of community with the country and its citizens develops and strengthens.

The results of the study. The study showed the ambivalence of youth's ideas about civic identity. Young people (including students) define civic identity not as loyalty to the state, its legal norms and consolidation with the citizens of the country, but as a connection with the Motherland. 27% of the digital generation correlates Russia with the image of a «Great Power», 28% – with the image of the Motherland. Love for the country and people is highlighted by 7%, the image of the «Great Russian People» is 3%, and the «Great History of the country» is 3%. The feeling of belonging to the community of citizens of the same state, the feeling of community with the citizens of the country is poorly expressed. 65% of respondents believe that Russia deserves a more dignified position in the world, but only 34% expressed a desire to «benefit their people and society by actively participating in public and political life». Students show a steady interest in volunteering, actively demonstrate an attitude towards solving social problems of an urban and regional scale (hometown, region, etc.).

Conclusion. Higher education, which is one of the stages of education, plays a significant role in shaping the worldview of students. In the context of the «crisis» of identities, the formation of the civic identity of modern students is carried out in the educational space of the university, which translates the values and meanings of civic interaction and civic identity, allowing students to realize their social activity.

KEYWORDS

civic identity, student youth, educational space of the university, civic subjectivity, civic practices

For Citation: Chernenkaya, S. V. (2026). Features and practices of the formation of civic identity of modern students in the educational space of the university. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 237–251. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.14>

Received: 19 October 2025 | Approved: 23 December 2025 | Published: 30 April 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В докладе ООН от 24 июля 2023 «Культура и устойчивое развитие» культура выделена как одна из движущих сил и один из факторов устойчивого развития стран и мира в целом, подчеркнута происходящая трансформация образования, в рамках которой необходимо «прививать учащимся понимание истории и разнообразия культур» [1]. В современных условиях проблематика гражданской идентичности определяется и теоретическими, и практическими задачами сохранения преемственности в культуре, создания целостного образа истории, формирования чувства общности с гражданами своей страны. Согласно Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г. общероссийская гражданская идентичность – это «осознание гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям российского общества» [2]. Идентичность выделена как лояльность государству, его правовым нормам и консолидация с гражданами страны, чувство принадлежности человека к сообществу граждан одного государства, основанное на признании общих правовых и политических принципов, ценностей, а также общей истории и культуры. Гражданская идентичность формируется в процессе социализации индивида институтами общества и государства, семьей, сферой образования, медиа, интернет-ресурсами. В сфере образования формирование гражданской идентичности студентов выступает одной из основных задач.

Гражданская идентичность – это сложный комплекс свойств и характеристик, по-разному проявляющихся в социальной практике различных социальных групп. Как молодежь отвечает на вопрос: «Кто я?» в рамках отдельно взятого государства? Можно согласиться с рядом исследователей, считающих гражданскую идентичность молодежи индикатором состояния общества. Так, Л. С. Деточенко и А. С. Магранов [3], характеризуя молодежь как «зеркало» российского общества, отмечают угрозы кризиса гражданской идентичности в современной культуре, связанные с приобщением молодых к ценностям других обществ(культур) и отказ от ценностей российского общества, не удовлетворяющего их потребности, нивелированием значимости национальной и территориальной(региональной) идентичности. Е.Н. Данилова и В.А. Ядов [4], подчеркивая изменчивость социальных идентификаций, особо выделяют трансформации гражданской идентичности. Из всех социальных трансформаций самой устойчивой оказывается идентификация с кругом родных и близких людей, вызывающих доверие и чувство защищенности. Мониторинги социальной идентификации россиян, проведенные Центром исследований социальной трансформации Института социологии РАН, обнаружили тенденцию роста интегральности личности – готовности отвечать за себя, не надеясь ни на власти, ни на других людей. Как заключают Е. Н. Данилова и В. А. Ядов, нормой самоопределения личности в современном социальном пространстве выступает контекстуально-лабильная идентификация. Николина В. В., Лощилова А. А. и др. [5; 6] раскрывают гражданскую идентичность через патриотизм и приверженность традиционным ценностям, отмечая такие риски, как манипуляции исторической памятью, декодирование традиционной системы ценностей, стирание национальных культурных контекстов и редуцирование национальных идеалов. Л. М. Дробижева [7] определяет гражданскую идентичность как отождествление себя с общностью, представления о ней (общности), эмоциональное переживание этих представлений (гордость, патриотизм) и готовность к действию. В исследовании Н. В. Муращенковой, В. В. Гриценко и др. [8] гражданская идентичность рассматривается в современном общекультурном контексте, в условиях поляризации российского общества. А. А. Карпухина [9] подчеркивает важность в процессе формирования гражданской идентичности студентов в российских вузах сохранять русскую культурную доминанту. А. В. Микляева [10] отмечает неоднородность патриотических установок в молодежной среде и необходимость анализа их содержания. А. А. Вилков, Н. И. Шестов, А. В. Абрамов [11] обращают внимание на противопоставление в массовом сознании, в том числе молодежи, представлений о будущем и прошлом страны. Патриотизм определяется ими как рефлексия и деятельность, обращенные к Отечеству (к политической системе, к государству), а национальная идентичность как отождествление гражданина с определенной социальной общностью, которое коренится в групповом и индивидуальном сознании.

И. И. Болотина [12], опираясь на ряд исследований по изучению уровня государственно-гражданской идентичности студенческой молодежи (ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», ноябрь 2019 – февраль 2020 г., сентябрь – декабрь 2020 г., объем выборочной совокупности – 150 человек), связывает высокий уровень государственно-гражданской идентич-

ности студентов с целенаправленным воздействием академической среды вуза на формирование значимых ценностных ориентаций молодежи. Важна не только фактическая идентификация себя с российским обществом по признаку наличия гражданства России, но и осознанное понимание социокультурных и исторических основ российского общества. А. Н. Махинин [13], О. А. Браун, М. Г. Аркузин, М. А. Билан, Е. В. Аршинова [14], В. В. Петухов [15] соотносят формирование гражданской идентичности молодежи с развитием активной гражданской позиции и участием в политической и общественной жизни. Исследователи отмечают, что высокая успеваемость студента чаще всего сопровождается его общественной активностью, что способствует формированию более выраженной гражданской идентичности.

В исследовании Е. В. Ереминой и В. Н. Регинской [16] выделен ряд проблем, осложняющих формирование российской гражданской идентичности у современных студентов:

- потребительское отношение молодежи к жизни;
- утрата традиционных нравственных ориентиров;
- социальная незащищенность.

Особое внимание данные авторы обращают на недостаточность образовательных и воспитательных действий по формированию российской гражданской идентичности в вузах. Такая же позиция представлена в исследованиях О. А. Коряковцевой и Т. В. Бугайчук [17], указывающих на необходимость программ, направленных на укрепление основ и систематизацию методов долгосрочного процесса формирования гражданской идентичности современной молодежи. Практически все исследователи: К. Н. Павлова [18], К. С. Идиатуллина, Е. Н. Спирчагова [19] и др., выделяют образовательное пространство вуза как пространство формирования гражданской идентичности студентов. Интересны исследования Л.Н. Даниловой [20], М. К. Шнарбековой и др. [21] сопоставляющих программы воспитания патриотизма и гражданской идентичности в ряде западных и восточных стран. Ya. Krupets et al. [22], F. C. Billari, A. C. Liefbroer [23], F. Yazıcı [24] отмечают значимость повседневных молодежных практик, придающих смыслы гражданской активности и участию. Д. М. Шоу и А. Стоунз [25] соотносят формирование и развитие мировоззрения обучающихся с изучением как различных культурных традиций, так и с интерпретацией процессов, формирующих их культурную и гражданскую идентичность, выделяя такие понятия, как «мировоззренческая грамотность», «рефлексивная идентичность» и др. Согласно их позиции, рефлексивная методология может способствовать более глубокому и целостному пониманию позиции учащихся, в том числе того, как они определяют и реализуют свою гражданскую позицию.

Ц. Ю [26], используя концепцию М. Фуко о дискурсивном конструировании знания, исследует музеи как дискурсивные площадки для формирования гражданственности. Как отмечает автор, музей, сочетая традиционную культуру с идеологическим наставничеством, может продвигать санкционированное государством представление о национальной принадлежности и гражданском долге, формировать гражданскую субъектность молодежи. Ли [27], также опираясь на идеи М. Фуко о дискурсе, власти/знании и субъективности, изучает патриотический дискурс и патриотические практики в образовательных учреждениях и эмоциональную реакцию студентов на них. Г. Маркл [28] выделяет влияние образовательного пространства и социального окружения на социально-политическую позицию студентов.

Пэт Томсон и Кристин Холл [29], используя понятия «культурный капитал» П. Бурдьё, исследуют связь культурного наследия и становления гражданской идентичности. Т. Чжуан и Х. Конг [30] (рассматривают, как сочетаются в мировоззрении китайских аспирантов неолиберальные идеи, конфуцианство и патриотизм. М. Макгуайр и Л. Перна [31] отмечают необходимость подключения ученых к формированию политики гражданской идентичности.

Большое внимание вопросам формирования гражданской идентичности студентов в образовательном и социокультурном пространстве вуза уделяют исследователи из Китая. На важность включения традиционных китайских социальных ритуалов в повседневные практики молодежи обращает внимание С. Ли [32]. Н. Янг [33] исследует влияние образования, получаемое молодежью в зарубежных вузах, на идентичность и мировоззрение китайской молодежи. Важность воспитания чувства общности у китайской молодежи в современных условиях отмечают Л. Ду и У. Ванг [34], анализируя дебаты о разнообразии и основных направлениях в этническом образо-

вании в Китае. Дж. Ван и Ю. Лю [35] раскрывают концептуальные, теоретические и практические аспекты политики «формирования чувства общности у китайской нации» в контексте образования этнических меньшинств в Китае. Как отмечают авторы, на концептуальном уровне предполагается формирование чувства национального единства, теоретический аспект направлен на развитие осознания китайской нации как сообщества с общей судьбой, а практический связан с конкретными действиями по укреплению этнического единства, национального единства и национального возрождения в том числе и в образовательном пространстве. Мы согласны с позицией С. Юань и М. Чжоу [36], отмечающих необходимость разработки единых учебных материалов по родному языку(литературе), истории, дисциплинам, связанных с нравственным и политическим воспитанием, а также важностью установления государственного контроля над разработкой данных учебников. Л. Чен и Ю. Ванг [37] соотносят ключевые положения секретаря Си Цзиньпина о формировании чувства общности у китайской нации с особенностями современного общества и современной молодежи. С. Чен [38] обращает внимание на важность соответствия между академическим, официальным и общественным дискурсами о гражданстве, гражданской идентичности и гражданском образовании. К. Ванг [39] указывает на необходимость чтения классических текстов, важность конфуцианского классического образования для формирования гражданских качеств молодежи.

Ряд исследователей выделяют важность формирования «исторического мышления» у молодежи и изучают его влияние на становление гражданской идентичности. Так, Росс Андерсон и др. [40] используют понятие гражданской медиаграмотности, рассматривая формирование гражданской позиции молодежи в образовательном пространстве. Р. Торп и А. Перссон[41], С. Барш [42] исследуют взаимосвязь между историческим мышлением и представлениями о прошлом, настоящем и будущем у современной молодежи. Данная позиция, на наш взгляд, также заслуживает внимания.

Проанализировав различные подходы, отметим, что, во-первых, практически все исследователи фиксируют имеющееся расхождение между основными трактовками гражданской идентичности в литературе и их фактическим восприятием молодежью. Следует учитывать, что гражданская позиция современной молодежи (в том числе студентов) формируется и осуществляется в цифровой среде, в условиях избыточной, часто противоречивой информации, на фоне глобальных изменений мирового порядка. Во-вторых, практически все исследователи выделяют вуз как пространство формирования патриотизма и гражданской идентичности, «драйвер» становления государственно-гражданской идентичности. Высшая школа, являющаяся одним из этапов образования, играет значимую роль в формировании мировоззрения студентов, развитии патриотизма и гражданской идентичности. Как учебные, так и внеучебные мероприятия формируют у студентов гражданскую культуру, гражданскую позицию, патриотические установки. Безусловно, можно выделить и другие факторы, но работа вузов в этом направлении играет значимую роль. Анализ литературы по проблеме исследования показал, что формирование гражданской идентичности представляет соединение общекультурного, социального, собственно образовательного и личностного начал, и позволил выделить ряд проблем, не затронутых авторами:

1. Разрозненность в решении вопросов формирования гражданской идентичности студентов; сложившиеся практики осуществляется в рамках единичных дисциплин.
2. Формирование гражданской идентичности студентов не рассматривается как компонент профессионального образования.

Цель исследования – выделить особенности и практики формирования гражданской идентичности современных российских студентов в образовательном пространстве вуза, рассмотреть гражданскую идентичность как компонент профессионального образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках исследования были использованы следующие методы: анализ научной литературы, сравнительный анализ, анализ данных опросов ВЦИОМ, контент-анализ. Анализ научной литературы и сравнительный анализ идей и подходов к формированию гражданской идентичности студенческой молодежи позволили определить такие понятия, как: «гражданская идентичность», «контекстуально-лабильная идентификация», выделить особенности и практики формирования гражданской идентичности современной студенческой молодежи в образовательном пространстве

вуза, отметить ряд проблем, связанных с формированием гражданской идентичности студентов: отсутствие целостных и единых стратегий формирования гражданской идентичности студентов, размывание гражданской идентичности молодого поколения в интернет-пространстве.

Анализ данных опросов ВЦИОМ позволил выявить амбивалентность позиций поколения цифры. У 66% респондентов слово «Россия» ассоциируется со словом «патриотизм», «национальная гордость», 65% считают, что Россия заслуживает более достойного положения в мире, при этом желание «приносить пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной, политической жизни» выразили 34%. Патриотизм ассоциируется с образами «Великая держава» (27%) и «Моя Родина / моя страна / моя земля» (28%), а образы «Великая история страны», как и «Великий русский народ» отметили, соответственно, по 3% респондентов, «Любовь к стране и людям» – 7%. Контент-анализ университетского телеграм-канала позволил рассмотреть практики формирования гражданской идентичности студенческой молодежи, через которые развивается и закрепляется чувство общности со страной и ее гражданами, и выявить устойчивый интерес студентов в рамках социальной активности к волонтерской деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

К факторам формирования гражданской идентичности современной студенческой молодежи можно отнести:

- социальное, культурное и пространственно-предметное окружение студентов;
- общественно-политические факторы, определяющие понимание стратегий развития высшего педагогического образования в современных условиях;
- образовательную (в том числе цифровую) среду вуза, в рамках которой осуществляется разработка, апробация и реализация образовательных и воспитательных программ и методик;
- научную (академическую) среду (этот фактор можно рассматривать в рамках образовательной среды, или как отдельный фактор);
- личностные факторы.

В рамках исследования образовательная среда вуза выделена как фактор формирования гражданской идентичности студентов. В Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г. общероссийская гражданская идентичность определена как лояльность государству, его правовым нормам и консолидация с гражданами страны. Опрос ВЦИОМ о ценностях и приоритетах в молодежной среде (14.12.2022 г.) показал, что в 2021 г. – 90%, а 2022 г. – 83% молодежи идентифицировали себя как граждан РФ (1592 опрошенных, в опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет) [43].

Рисунок 1 Ассоциации со словом «Россия»

Процент респондентов, идентифицировавших себя как граждан РФ, достаточно высокий, но полной картины опрос не показал, поскольку респонденты не ранжированы по возрастным категориям. Обратимся к опросу ВЦИОМ (2025 г.), в ходе которого респонденты выделяли образы, ассоциации, возникающие у молодых россиян (поколение «цифры» – ориентировочный возраст студенческой молодежи), когда они слышат слово «Россия» [44] (см. рис. 1).

Раскрывая ассоциацию «патриотизм», поколение «цифры» указали следующие образы: «Великая держава» (27%), «Моя Родина / моя страна / моя земля / я родился и живу в России» (28%), «Любовь к стране и людям» (7%), «Добрые люди / хорошие люди / великий русский народ» (3%), «Великая история страны» (3%). Как показал опрос, респонденты не соотносят патриотизм, составляющий основу гражданской идентичности с консолидацией, чувством общности с гражданами страны.

2. Как Вы считаете, Россия занимает сейчас в мире то положение, которого заслуживает? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) (см. рис. 2).

Рисунок 2 Вопрос – «Место России в мире»

65% респондентов считают, что Россия заслуживает более достойного положения в мире, но желание «приносить пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной, политической жизни» выразили только 34% [44] (см. рис. 3).

Рисунок 3 Вопрос – «Как бы Вы хотели прожить свою жизнь?»

Безусловно, этот показатель выше, чем в других группах [44] (см. рис. 3). Данные результаты подтверждают смещение активности молодых респондентов в пространство личных интересов. Опросы ВЦИОМ демонстрируют волновую динамику гражданской активности молодежи. С одной стороны, среди молодежи фиксируется снижение интереса к общественно-политической жизни страны, с другой, на фоне конфронтации с Западом, наблюдается рост патриотических настроений, стремление к четкой гражданской идентификации. Такая ситуация обуславливает необходимость разработки и реализации современных и релевантных молодежи практик формирования гражданской идентичности. Можно выделить несколько форм социальной активности молодежи, прежде всего студенческой молодежи (см. рис. 4).

Рисунок 4 Основные формы социальной активности студенческой молодежи

Наиболее распространенной формой выступает активность, связанная с образовательной деятельностью (изучением и исследованием истории и культуры (ценностей, традиций) страны, родного края, города и т. д.) [45]. Второй по распространенности активностью является участие в праздничных, спортивных мероприятиях и т. д. – «рекреационная» активность. На третьем месте – волонтерская деятельность. Наименее распространена «политизированная» форма социальной активности, предполагающая членство в партиях, военно-патриотических клубах, участие в выборах и т. д. Понятие «контекстуально-лабильная идентификация», на наш взгляд, достаточно точно характеризует студенческую молодежь. Включение в социокультурное и образовательное пространство вуза позволяет актуализировать социальные и личные смыслы, «отслеживать» (рефлектировать) свои ориентации в поле гражданского самоопределения. Так, контент-анализ телеграм-канала Московского педагогического городского университета (канал функционирует с ноября 2021 года, на 20 сентября 2025 года у телеграмм-канала МГПУ насчитывалось 11036 подписчиков) показал, что в МГПУ проводится достаточно мероприятий по формированию гражданской идентичности студентов (можно предположить, что далеко не все нашли отражение в телеграм-канале). На первый план выступает образовательная, волонтерская и «рекреационная» активность, меньшее внимание уделяется политической активности (см. табл. 1).

Таблица 1 Публикации, связанные с темой гражданской идентичности студентов

Год	Мероприятия	Количество сообщений
2021	«образовательная» активность	1
	«рекреационная» активность	-
	волонтерство	1
	«политизированная» активность	-
2022	«образовательная» активность	8
	«рекреационная» активность	-

	волонтерство	7
	«политизированная» активность	-
2023	«образовательная» активность	9
	«рекреационная» активность	-
	волонтерство	8
	«политизированная» активность	-
2024	«образовательная» активность	26
	«рекреационная» активность	18
	волонтерство	18
	«политизированная» активность	3

Особо следует отметить интерес студентов к волонтерской деятельности, студенты активно демонстрируют установку на разрешение социальных проблем. Экология, бездомность, социальное расслоение, неэтичное отношение к животным и др. темы – в центре внимания студентов. Сообщения о предстоящих или прошедших волонтерских мероприятиях во всех постах отмечены комментариями, эмоджиками и т. д. Образовательная и «рекреационная» активности, как правило, связаны с патриотической, военно-патриотической, городской, региональной тематикой.

В социальном взаимодействии и коммуникации человек использует как индивидуальные, так и стандартные модели поведения, воспринятые из культуры общения. Смыслы и представления о гражданственности, транслируемые в университетском пространстве, опыт участия в университетских гражданских инициативах, научение ценностям и смыслам гражданского взаимодействия, их рефлексия позволяет реализовывать студентам их гражданские права, вносить вклад в общественное развитие на локальном, региональном уровнях.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное исследование позволило выявить ряд особенностей формирования гражданской идентичности современной студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза. Мы согласны с авторами [13; 14], что формирование российской гражданской идентичности у современных студентов осложняется утверждением потребительских ценностей в обществе. Однако следует учитывать и другие факторы, влияющие на формирование гражданской идентичности студенческой. Во-первых, на формирование гражданской идентичности студентов влияет цифровая культура, характеризующаяся визуализацией, ускорением, симулятивностью, персонализацией, межпоколенческим разрывом, «масштабируемой социальностью», коммерциализацией и т. д. [46]. В современной культуре медиа утратили свой изначальный смысл посредника, передающего информацию, и стали самостоятельным «агентом» социокультурного пространства, отражающим и конструирующим смыслы, формирующим информационную повестку дня. Как отмечал Н. Луман, у СМИ нет доступа к иной реальности, кроме той, какую они сами же и конструируют, «...и следует не критиковать их за искажение подлинной реальности, а изучать те способы, какими они конструируют свою реальность» [47]. Важно учитывать специфику интернет-пространства как одну из сфер социализации и формирования идентичности индивида, как реальность, в которой существует современный человек. В данных условиях образовательное и социокультурное пространство вуза, на наш взгляд, позволяет студентам сориентироваться в потоке информации. Во-вторых, необходимо учитывать, что в настоящее время формирование гражданской идентичности студентов осуществляется в условиях усиления миграционных процессов. Особенности миграции в России являются также высокие потоки трудовой силы из стран СНГ и государств, входивших в состав СССР, и активная внутренняя миграция (трудовая, образовательная) в крупные города страны.

Результаты исследования показали амбивалентность представлений студенческой молодежи. Наблюдается снижение интереса к общественно-политической жизни страны [48; 49]. В то же время студенты проявляют устойчивый интерес к волонтерской деятельности, к региональным (городским) событиям. Динамика их представлений демонстрируют происходящий

поколенческий сдвиг, проявляющийся в прагматизации современной молодежи – главным условием какой-либо деятельности становится ее интерес для самого человека и полезность. «Вербальному» участию студенты противопоставляют «деятельное». Такая ситуация обуславливает необходимость разработки и реализации практик формирования гражданской идентичности в образовательном пространстве вуза, современных и релевантных молодежи.

Гражданская идентичность – сложная, динамическая система, в которой взаимодействуют социальные и личные ценности. Мы согласны, что понятие контекстуально-лабильной идентификации, предложенное Е.Н. Даниловой и В.А. Ядовым, раскрывает особенности формирования гражданской идентичности современных российских студентов и может применяться в исследовании практик формирования гражданской идентичности современной студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза. Учитывая интегративную сущность гражданской идентичности, полагаем, что выделение гражданской идентичности как компонента профессионального образования позволит вузам через общеобразовательные и специальные дисциплины транслировать и закреплять практики гражданской идентичности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социокультурная и образовательная (в том числе цифровая) среда вуза выступает одним из факторов формирования гражданской идентичности студентов. Опора на диалогизацию, перевод содержания с уровня значений на уровень личностных смыслов, регионализацию, учет динамичности опыта современной социальной и личной коммуникации позволяют формировать и развивать у студентов чувство общности со страной и ее гражданами.

Формирование гражданской идентичности студентов, осуществляемое в настоящее время в рамках «кризиса» идентичностей, является сложным и длительным процессом. Исследование позволило выявить такие характеристики гражданской идентичности, как значимость для студентов личного опыта и ценностей в выборе практик гражданского участия, рефлексивность, заинтересованность в социальных изменениях, интерес к волонтерской деятельности, установка на деятельное участие в социальной жизни регионального масштаба.

Для российских вузов характерна разрозненность в решении формирования гражданской идентичности студентов, тем не менее вузы выступают пространством, площадкой, позволяющей студенческой молодежи обретать гражданскую субъектность и идентичность. Целенаправленное формирование гражданской идентичности молодежи в образовательном и социокультурном пространстве вуза позволит укрепить общероссийское гражданское самосознание.

ЛИТЕРАТУРА

1. Культура и устойчивое развитие. Доклад ООН от 24 июля 2023. URL: <https://docs.un.org/ru/A/78/217#:~:text=Генеральный%20секретарь%20настоящим%20препроводит%20доклад%2C%20подготовлен-%20новый,Объединенных%20Наций%20по%20вопросам%20образования%2C%20науки%20и.> (дата обращения: 27.09.25).
2. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512> (дата обращения: 27.09.25).
3. Деточенко Л. С., Магранов А. С. Гражданская идентичность современной студенческой молодежи: особенности и факторы трансформации // Социологические исследования. 2018. № 8 (412). С. 108–116. DOI:10.31857/S013216250000766-5
4. Данилова Е. Н., Ядов В. А. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ // Социологические исследования. 2004. № 10 (246). С. 27–30.
5. Николина В. В., Лощилова А. А., Фролова С. В., Аксёнов С. И. Исследование гражданской идентичности и культурно-исторической памяти молодежи Донецкой и Луганской народных республик // Перспективы науки и образования. 2023. № 6 (66). С. 10–31. DOI : 10.32744/pse.2023.6.1
6. Николина В. В., Лощилова А. А. Механизм формирования гражданской идентичности молодежи на территориях новых субъектов Российской Федерации // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2023. IV: 70. С.53–65

7. Дробижева Л. М., Рыжова С. В. Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России // Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 9–24. DOI:10.17976/jpps/2015.05.03
8. Муращенкова Н. В., Гриценко В. В., Калинина Н. В., Константинов В. В., Кулеш Е. В., Маленова А. Ю., и др. Отношение к патриотизму и патриотическая самоидентичность российской студенческой молодежи в условиях поляризации российского общества // Социальная психология и общество. 2023.14(4). С. 68–88. DOI:10.17759/sps.2023140405
9. Карпухина А. А. Педагогические возможности культуросообразной среды вуза в формировании российской гражданской идентичности студентов // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2024. Т. 21. № 4. С. 111–124. DOI: 10.17673/vsgtu-pps.2024.4.8
10. Микляева А. В. Социально-психологические предикторы конструктивного патриотизма у подростков с различными траекториями взросления // Интеграция образования. 2025. № 29(2). С. 355–367. DOI: 10.15507/1991-9468.029.202502.355-367
11. Вилков А. А., Шестов Н. И., Абрамов А. В. Социальный запрос на будущее России в политических проектах и массовом сознании граждан // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 3. С. 108–122. DOI: 10.15688/jvolsu4.2021.3.10
12. Болотина И. И. Состояние государственно-гражданской идентичности в среде студенческой молодежи РФ: теоретический и прикладной аспекты // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2021. № 1. С. 92–105.
13. Махинин А. Н. Поддержка социальных инициатив как фактор формирования гражданской идентичности студентов // Сибирский педагогический журнал. 2019. № 1. С. 23–28. DOI: 10.15293/1813-4718.1901.03 УДК 378+316.61.
14. Браун О. А., Аркузин М. Г., Билан М. А., Аршинова Е. В. Психолого-педагогическое сопровождение развития гражданской идентичности студентов вузов как основы просоциальной активности // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2021. № 1 (41). С. 48–56.
15. Петухов В. В. Российская молодежь и ее роль в трансформации общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3(157). С. 119–138. DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1621
16. Еремина Е. В., Ретинская В. Н. Гражданская идентичность молодежи как приоритетное направление государственной политики // Власть. 2014. Том. 22. № 4. С. 59–62.
17. Коряковцева О. А., Бугайчук Т. В. Исследование становления гражданской идентичности молодого поколения россиян: интегративный подход // Социально-политические исследования. 2021. № 3(12). С. 15–23. DOI: 10.20323/2658-428X-2021-3-12-15-23
18. Pavlova K. Civic identity of modern university students // Russian Journal of Education and Psychology. 2025. No. 16 (6). DOI: 10.12731/2658-4034-2025-16-6-873
19. Идиатуллина К. С., Спирчагова Е. Н. Формирование общероссийской гражданской идентичности студентов в процессе изучения курса «Основы Российской государственности»: социологический аспект // Управление устойчивым развитием. 2024. № 6 (55). С. 62–66. DOI: 10.55421/2499992X_2024_6_62
20. Данилова Л. Н. Патриотическое воспитание школьников за рубежом // Народное образование. 2010. № 4. С. 203–210.
21. Шнарбекова М. К. [и др.] Сравнительный анализ профессионально-ценностных установок молодежи России и Казахстана в образовательном пространстве // Интеграция образования. 2023. Т. 27. № 2. С. 186–207. DOI: 10.15507/1991-9468.111.027.202302.186-207
22. Krupets Ya., Morris J., Nartova N., Omelchenko E., Sabirova G. Imagining Young Adults' Citizenship in Russia: From Fatalism to Affective Ideas of Belonging // Journal of Youth Studies. 2017. №. 20(2). P. 252–267. DOI: 10.1080/13676261.2016.1206862
23. Billari F. C., Liefbroer A. C. Towards a New Pattern of Transition to Adult-hood? // Advances in life course research. 2010. №15 (2). Pp. 59–75. DOI: 10.1016/j.alcr.2010.10.003
24. Yazici F. The Values Predicting Patriotism Attitudes in Turkey // Current Psychology. 2022. № 41. P. 135–145. DOI: 10.1007/s12144-019-00559-5
25. Shaw D. M., & Stones A. Understanding the interplay: A new methodology for education, religion, worldviews and lived citizenship // British Journal of Sociology of Education. 2025. № 46 (1). P. 1–18. DOI: 10.1080/01425692.2025.2560409
26. Yu Q. From cultural display to political subject: citizenship and museum education in contemporary China // British Journal of Sociology of Education. 2025. 46(6). P. 793–814. DOI: 10.1080/01425692.2025.2515230
27. Li W. Patriotic education in China and students' affective responses // British Journal of Sociology of Education. 2024. 45(7–8). P. 1093–1107. DOI: 10.1080/01425692.2024.2397638
28. Markle G. The sociopolitical liberalization of young adults: transforming a dominated habitus // British Journal of Sociology of Education. 2024. № 45(5). P. 655–674. DOI: 10.1080/01425692.2024.2351866
29. Thomson P., & Hall C. Cultural capitals matter, differentially: a Bourdieusian reading of perspectives from

- senior secondary students in England // *British Journal of Sociology of Education*. 2022. Vol. 43(6). P. 860–877. DOI: 10.1080/01425692.2022.2083582
30. Zhuang T., & Kong X. Shaping personal worldviews when neo-liberalism meets Confucianism and patriotism: insights from Chinese postgraduate students // *British Journal of Sociology of Education*. 2023. Vol. 44(4). P. 687–702. DOI: 10.1080/01425692.2023.2195088
 31. McGuire M., & Perna L. W. Connecting Policymakers With Academic Research to Inform Public Policy // *Change: The Magazine of Higher Learning*. 2023. № 55(6). P. 15–20. DOI: 10.1080/00091383.2023.2263188
 32. Li S. Chinese Left-Behind Children’s Perspectives on Ritual Practices: Navigating Guanxi, Renqing and Mianzi in School-Based Socialization // *Chinese Education & Society*. 2025. P. 1–21. DOI: 10.1080/10611932.2025.2556103
 33. Young, N. A. E. (2023). Chinese Citizen or Global Citizen? Nationalism and Cosmopolitanism at an International School in Beijing // *Chinese Education & Society*, 2023. № 56 (2). P. 102–124. DOI: 10.1080/10611932.2023.2251834
 34. Du L., Wang W. Fostering a Sense of Community for the Chinese Nation: A “New Era” in the Ongoing Debate on Diversity and Integration in Ethnic Education in China? // *Chinese Education & Society*. 2023. № 56 (1). P. 1–6. DOI: 10.1080/10611932.2023.2235946
 35. Wang J., Liu Y. The Scientific Connotations of Education for Forging a Sense of Community for the Chinese Nation // *Chinese Education & Society*. 2023. № 56(1). P. 25–43. DOI: 10.1080/10611932.2023.2235949
 36. Yuan S., Zhou M. Forging a Sense of Community for the Chinese Nation through Centrally Compiled Educational Materials for Language Arts: Characteristics, Mechanisms, and Pathway // *Chinese Education & Society*. 2023. № 56(1). P. 79–98. DOI: 10.1080/10611932.2023.2235986
 37. Chen L., Wang Y. The Key Theories of Xi Jinping’s Important Accounts of Forging a Sense of Community for the Chinese Nation // *Chinese Education & Society*. 2023. № 56(1). P. 7–24. DOI: 10.1080/10611932.2023.2235947
 38. Chen S. Rethinking Citizenship and Citizenship Education in Contemporary China: Discourses and Politics // *Chinese Education & Society*. 2020. № 53(1–2). Pp. 3–13. DOI: 10.1080/10611932.2020.1716607
 39. Wang C. Educating the Cosmopolitan Citizen in Confucian Classical Education in Contemporary China // *Chinese Education & Society*. 2020. № 53(1–2). P. 36–46. DOI: 10.1080/10611932.2020.1716613
 40. Anderson R. C., Madison E., Bousselot T. Wantz M. A Mixed Method Investigation of Student Agency and Civic Media Literacy through Journalistic Learning // *Cognition and Instruction*. 2025. P. 1–26. DOI: 10.1080/07370008.2025.2549680
 41. Thorp R., Persson A. On historical thinking and the history educational challenge // *Educational Philosophy and Theory*. 2020. № 52(8). P. 891–901. DOI: 10.1080/00131857.2020.1712550
 42. Barsch S. Historical thinking, historical knowledge and ideas about the future // *Journal of Curriculum Studies*. 2025. Pp. 1–22. DOI: 10.1080/00220272.2025.2496463
 43. Ценности молодежи. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi> (дата обращения: 27.09.25).
 44. День России-2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/den-rossii-2025> (дата обращения: 27.09.25).
 45. Нартова Н. А., Фатехов А. М. Переход во взрослость российских миллениалов: на пути от получения образования к обретению ответственности и потере оптимизма? // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2021. № 4. С. 319–344. DOI: 10.14515/monitoring.2021.4.1832
 46. Buralkin M. Yu., Chernenkaya S.V. The problem of the scientific status theory of mediatization // 11th International Scientific and Theoretical Conference-Communicative Strategies of Information Society. Editors: Olga D. Shipunova, Violetta N. Volkova, Alfred Nordmann, Laurent Moccozet. European Publisher Ltd. 2020. P. 272–280. DOI: 10.15405/epsbs.2019.03.02.32
 47. Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. 256 с.
 48. Кравцова А. Н., Кузинер Е. Н. Быть взрослым и/или уметь им быть: модели взросления ранних миллениалов // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2022. № 2(168). С. 120–139. DOI: 10.14515/monitoring.2022.2.2141
 49. Васильева Е. И., Зерчанинова Т. Е. Гражданское участие российских школьников // *Научный результат. Социология и управление*. 2021. Т. 7. № 3. С. 55–69. DOI: 10.18413/2408-9338-2021-7-3-0-6

REFERENCES

1. Culture and sustainable development. The UN report dated July 24, 2023. Available at: <https://docs.un.org/ru/A/78/217#:~:text=Генеральный%20секретарь%20настоящим%20препровождает%20доклад%2C%20подготовлен-%20новый,Объединенных%20Наций%20по%20вопросам%20образования%2C%20науки%20и> (accessed 27 September 2025).
2. On the Strategy of the State National Policy of the Russian Federation for the period up to 2025. Decree

- of the President of the Russian Federation dated December 19, 2012 No. 1666. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512> (accessed 27 September 2025).
3. Detochenko L. S., Magranov A. S. The civic identity of modern student youth: features and factors of transformation. *Sociological research*, 2018, no. 8 (412), pp. 108–116. DOI: 10.31857/S013216250000766-5
 4. Danilova E. N., Yadov V. A. Unstable social identity as a norm of modern societies. *Sociological research*, 2004, no. 10 (246), pp. 27–30.
 5. Nikolina V. V., Loshchilova A. A., Frolova S. V., Aksenov S. I. Investigation of civic identity and cultural and historical memory of the youth of Donetsk and Lugansk People's Republics. *Perspectives of science and education*, 2023, no. 6 (66), pp. 10–31. DOI: 10.32744/pse.2023.6.1
 6. Nikolina V. V., Loshchilova A. A. The mechanism of formation of the civic identity of youth in the territories of the new subjects of the Russian Federation. *Bulletin of the Orthodox St. Tikhon's University for the Humanities*, 2023, no. IV: 70, pp. 53–65.
 7. Drobizheva L. M., Ryzhova S. V. Civil and ethnic identity and the image of the desired state in Russia. *Polis. Political research*, 2015, no. 5, pp. 9–24. DOI: 10.17976/jpps/2015.05.03
 8. Murashchenkova N. V., Gritsenko V. V., Kalinina N. V., Konstantinov V. V., Kulesh E. V., Malenova A. Yu., and others. The attitude to patriotism and patriotic self-identity of Russian student youth in the context of the polarization of Russian society. *Social Psychology and Society*, 2023, no. 14(4), pp. 68–88. DOI: 10.17759/sps.2023140405
 9. Karpukhina A. A. Pedagogical possibilities of the cultural environment of the university in the formation of the Russian civic identity of students. *Bulletin of the Samara State Technical University. Series: Psychological and pedagogical sciences*, 2024, vol. 21, no. 4, pp. 111–124. DOI: 10.17673/vsgtu-pps.2024.4.8
 10. Miklyaeva A.V. Socio-psychological predictors of constructive patriotism in adolescents with different trajectories of growing up. *Integration of education*, 2025, no. 29(2), pp. 355–367. DOI: 10.15507/1991-9468.029.202502.355-367
 11. Vilkov A. A., Shestov N. I., Abramov A.V. The social demand for the future of Russia in political projects and the mass consciousness of citizens. *Bulletin of the Volgograd State University. Episode 4, The Story. Regionalization. International relations*, 2021, vol. 26, no. 3, pp. 108–122. DOI: 10.15688/jvolsu4.2021.3.10
 12. Bolotina I. I. The state of state-civil identity among students of the Russian Federation: theoretical and applied aspects. *Bulletin of the Baltic Federal University named after I. Kant. Ser.: Humanities and social Sciences*, 2021, no.1, pp. 92–105.
 13. Makhinin A. N. Support for social initiatives as a factor in the formation of students' civic identity. *Siberian Pedagogical Journal*, 2019, no.1, pp. 23–28. DOI: 10.15293/1813-4718.1901.03 UDC 378+316.61
 14. Brown O. A., Arkuzin M. G., Bilan M. A. Arshinova E. V. Psychological and pedagogical support for the development of university students' civic identity as the basis of prosocial activity. *Professional education in Russia and abroad*, 2021, no.1 (41), pp. 48–56.
 15. Petukhov V. V. Russian youth and its role in the transformation of society. *Monitoring public opinion: economic and social changes*, 2020, no. 3(157), pp. 119–138. DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1621
 16. Eremina E. V., Retinskaya V. N. The civic identity of youth as a priority area of state policy. *Power*, 2014, vol. 22, no. 4, pp. 59–62.
 17. Koryakovtseva O. A., Bugaichuk T. V. A study of the formation of the civic identity of the younger generation of Russians: integrative approach. *Socio-political studies*, 2021, no. 3(12), pp. 15–23. DOI: 10.20323/2658-428X-2021-3-12-15-23
 18. Pavlova K. Civic identity of modern university students. *Russian Journal of Education and Psychology*, 2025, no. 16 (6). DOI: 10.12731/2658-4034-2025-16-6-873
 19. Idiatullina K. S., Spirchagova E. N. Formation of students' national civic identity in the process of studying the course "Fundamentals of Russian statehood": a sociological aspect. *Management of sustainable development*, 2024, no. 6 (55), pp. 62–66. DOI: 10.55421/2499992X_2024_6_62
 20. Danilova L. N. Patriotic education of schoolchildren abroad. *National education*, 2010, no. 4, pp. 203–210.
 21. Shnarbekova M. K. [et al.] Comparative analysis of professional and value attitudes of youth of Russia and Kazakhstan in the educational space. *Integration of education*, 2023, vol. 27, no. 2, pp. 186–207. DOI: 10.15507/1991-9468.111.027.202302.186-207
 22. Krupets Ya., Morris J., Nartova N., Omelchenko E., Sabirova G. Imagining Young Adults' Citizenship in Russia: From Fatalism to Affective Ideas of Belonging. *Journal of Youth Studies*, 2017, no. 20(2), pp. 252–267. DOI: 10.1080/13676261.2016.1206862
 23. Billari F. C., Liefbroer A. C. Towards a New Pattern of Transition to Adult-hood? *Advances in life course research*, 2010, no. 15(2), pp. 59–75. DOI: 10.1016/j.alcr.2010.10.003
 24. Yazici F. The Values Predicting Patriotism Attitudes in Turkey. *Current Psychology*, 2022, no. 41, pp. 135–145. DOI: 10.1007/s12144-019-00559-5
 25. Shaw D. M., Stones A. Understanding the interplay: A new methodology for education, religion, worldviews and lived citizenship. *British Journal of Sociology of Education*, 2025, no. 46 (1), pp. 1–18. DOI: 10.1080/01425692.2025.2560409

26. Yu Q. From cultural display to political subject: citizenship and museum education in contemporary China. *British Journal of Sociology of Education*, 2025, no. 46(6), pp. 793–814. DOI: 10.1080/01425692.2025.2515230
27. Li W. Patriotic education in China and students' affective responses. *British Journal of Sociology of Education*, 2024, no. 45(7–8), pp. 1093–1107. DOI: 10.1080/01425692.2024.2397638
28. Markle G. The sociopolitical liberalization of young adults: transforming a dominated habitus. *British Journal of Sociology of Education*, 2024, no. 45(5), pp. 655–674. DOI: 10.1080/01425692.2024.2351866
29. Thomson P., Hall C. Cultural capitals matter, differentially: a Bourdieusian reading of perspectives from senior secondary students in England. *British Journal of Sociology of Education*, 2022, no. 43(6), pp. 860–877. DOI: 10.1080/01425692.2022.2083582
30. Zhuang T., Kong X. Shaping personal worldviews when neo-liberalism meets Confucianism and patriotism: insights from Chinese postgraduate students. *British Journal of Sociology of Education*, 2023, no. 44(4), pp. 687–702. DOI: 10.1080/01425692.2023.2195088
31. McGuire M., Perna L. W. Connecting Policymakers With Academic Research to Inform Public Policy. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 2023, no. 55(6), pp. 15–20. DOI: 10.1080/00091383.2023.2263188
32. Li S. Chinese Left-Behind Children's Perspectives on Ritual Practices: Navigating Guanxi, Renqing and Mianzi in School-Based Socialization. *Chinese Education & Society*, 2025, pp. 1–21. DOI: 10.1080/10611932.2025.2556103
33. Young, N. A. E. Chinese Citizen or Global Citizen? Nationalism and Cosmopolitanism at an International School in Beijing. *Chinese Education & Society*, 2023, no. 56 (2), pp. 102–124. DOI: 10.1080/10611932.2023.2251834
34. Du L., Wang W. Fostering a Sense of Community for the Chinese Nation: A "New Era" in the Ongoing Debate on Diversity and Integration in Ethnic Education in China? *Chinese Education & Society*, 2023, no. 56 (1), pp. 1–6. DOI: 10.1080/10611932.2023.2235946
35. Wang J., Liu Y. The Scientific Connotations of Education for Forging a Sense of Community for the Chinese Nation. *Chinese Education & Society*, 2023, no. 56(1), pp. 25–43. DOI: 10.1080/10611932.2023.2235949
36. Yuan S., Zhou M. Forging a Sense of Community for the Chinese Nation through Centrally Compiled Educational Materials for Language Arts: Characteristics, Mechanisms, and Pathway. *Chinese Education & Society*, 2023, no. 56(1), pp. 79–98. DOI: 10.1080/10611932.2023.2235986
37. Chen L., Wang, Y. The Key Theories of Xi Jinping's Important Accounts of Forging a Sense of Community for the Chinese Nation. *Chinese Education & Society*, 2023, no. 56(1), pp. 7–24. DOI: 10.1080/10611932.2023.2235947
38. Chen S. Rethinking Citizenship and Citizenship Education in Contemporary China: Discourses and Politics. *Chinese Education & Society*, 2020, no. 53(1–2), pp. 3–13. DOI: 10.1080/10611932.2020.1716607
39. Wang C. Educating the Cosmopolitan Citizen in Confucian Classical Education in Contemporary China. *Chinese Education & Society*, 2020, no. 53(1–2), pp. 36–46. DOI: 10.1080/10611932.2020.1716613
40. Anderson R. C., Madison E., Boussetot T. & Wantz M. A Mixed Method Investigation of Student Agency and Civic Media Literacy Through Journalistic Learning. *Cognition and Instruction*, 2025, pp. 1–26. DOI: 10.1080/07370008.2025.2549680
41. Thorp R., Persson A. On historical thinking and the history educational challenge. *Educational Philosophy and Theory*, 2020, no. 52(8), pp. 891–901. DOI: 10.1080/00131857.2020.1712550
42. Barsch S. Historical thinking, historical knowledge and ideas about the future. *Journal of Curriculum Studies*, 2025, pp. 1–22. DOI: 10.1080/00220272.2025.2496463
43. Values of youth. Available at: URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi> (accessed 27 September 2025).
44. Russia Day-2025. Available at: URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/den-rossii-2025> (accessed 27 September 2025).
45. Nartova N. A., Fatekhov A.M. Transition to adulthood of Russian millennials: on the way from education to gaining responsibility and loss of optimism? *Monitoring public opinion: economic and social changes*, 2021, no. 4, pp. 319–344. DOI: 10.14515/monitoring.2021.4.1832
46. Buralkin M. Yu., Chernenkaya S.V. The problem of the scientific status theory of mediation. *11th International Scientific and Theoretical Conference-Communicative Strategies of Information Society*. Editors: Olga D. Shipunova, Violetta N. Volkova, Alfred Nordmann, Laurent Moccozet. St. Petersburg, Russia, 2020, pp. 272–280. DOI: 10.15405/epsbs.2019.03.02.32
47. Luhmann N. The reality of mass media. Moscow, Praxis Publ., 2005. 256 p. (in Russ.)
48. Kravtsova A. N., Kuziner E. N. Being an adult and/or being able to be one: the growing up patterns of early millennials. *Monitoring public opinion: economic and social changes*, 2022, no. 2 (168), pp. 120–139. DOI: 10.14515/monitoring.2022.2.2141
49. Vasilyeva E. I., Zerchaninova T. E. Civic participation of Russian schoolchildren. *Scientific result. Sociology and management*, 2021, vol.7, no. 3, pp. 55–69. DOI: 10.18413/2408-9338-2021-7-3-0-6

Автор**Черненко Светлана Васильевна**

(Россия, Москва)

Доцент, кандидат философских наук, профессор
департамента философии и социальных наук
Московский городской педагогический университет

E-mail: chernenkayasv@mgpu.ru

ORCID ID: 0000-0002-7103-3059

Author**Svetlana V. Chernenkaya**

(Russia, Moscow)

Associate Professor, Cand. Sci. (Philos.),
Professor of the Department of Philosophy and Social
Sciences

Moscow City University

E-mail: chernenkayasv@mgpu.ru

ORCID ID: 0000-0002-7103-3059

Вклад автора**Черненко С. В.:** концептуализация, методология,
верификация данных, формальный анализ, проведение
исследования, создание черновика рукописи, создание
рукописи и её редактирование, визуализация

© Черненко С. В., 2026

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Author contribution**Svetlana V. Chernenkaya:** Conceptualization, Methodology,
Validation, Formal analysis, Investigation, Writing - Original
Draft, Writing - Review & Editing, Visualization

© Svetlana V. Chernenkaya, 2026

The author declared no conflicts of interest